

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САНЈАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

Volume I, ISSUE 5

JULY | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 5-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-5

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-5

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-5>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

SUNNATILLAYEV Asatillo Sunnatovich

Yunus Rajabiy nomidagi O'zMMSI Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, mustaqil izlanuvchi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8163095>

О'ЗБЕК ХАЛҚ ТО'Ҳ ҚО'ШИҚЛАРИДАН “О'ЛАН” НИНГ О'ЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАТСИЯ

Қо'шиқлар халқ ма'навиятининг, иждоқорининг buyuk qudratini, mehnatkash omma irodasining bukilmassligini ifodalaydi. Kishilarni ruhan tetiklikka, jasoratga, mehnatsevarlikka, insonparvarlikka, do'stlikka va vafodorlikka chorlaydi. Қо'шиқлар qanday mavzu va mazmunda bo'lmasin so'z, ohang hamda ijro mukammalligida inson qalbiga singib boradi. Marosim qo'shiqlari ham xalqimizning ko'hna boyligi, u hamma davrlarda ham o'zining tarbiyaviy ta'sirchan g'oyalari bilan kishilarning ma'naviy jihatdan yuksak shaxs bo'lib shakllanishida hissador bo'lib kelgan. Nikoh to'yi marosimi folklori janrlari rang-barangligi bilan ajralib turadi. Ushbu maqolada o'zbek xalq to'yi marosim qo'shiqlaridan “O'lan”ning o'ziga xos xususiyatlari ilmiy tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: marosim, to'yi qo'shiqlari, folklor, o'lan, nikoh to'yi, xalq, an'ana, urf-odat, ma'naviyat, oilaviy marosim.

СУННАТИЛЛАЕВ Асатилло Суннатович

Заведующий отделом научных исследований, инноваций и подготовки научно-педагогических кадров Института узбекского национального музыкального искусства имени Юнуса Раджабия, независимый исследователь

УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ “ОЛАН” ИЗ УЗБЕКСКИХ НАРОДНЫХ СВАДЕБНЫХ ПЕСЕН

АННОТАЦИЯ

В песнях выражена великая сила народной духовности, созидателя, неукротимая воля трудящихся масс. Он призывает людей быть духовно обновленными, смелыми, трудолюбивыми, гуманными, дружелюбными и лояльными. Независимо от темы и содержания песен, слова, мелодия и исполнение совершенны и проникают в сердце человека. Обрядовые песни также являются древним богатством нашего народа, они своими воспитательными и впечатляющими идеями способствовали формированию людей как нравственно высоких личностей во все эпохи. Фольклор свадебного обряда отличается разнообразием жанров. В данной статье научно проанализированы уникальные характеристики «олана» из узбекских народных свадебных песен.

Ключевые слова: обряд, свадебные песни, фольклор, олан, свадьба, фольклор, традиция, обычай, духовность, семейный обряд.

SUNNATILLAEV Asatillo Sunnatovich

Head of the Department of Scientific Research, Innovation and Training of Scientific and Pedagogical Personnel of the Institute of Uzbek National Musical Art named after Yunus Rajabiy, independent researcher

UNIQUE CHARACTERISTICS OF “OLAN” FROM UZBEK FOLK WEDDING SONGS

ANNOTATION

The songs express the great power of folk spirituality, the creator, the indomitable will of the working masses. He calls people to be spiritually renewed, courageous, hardworking, humane, friendly and loyal. Regardless of the theme and content of the songs, the words, melody and performance are perfect and penetrate the heart of a person. Ritual songs are also the ancient wealth of our people; with their educational and impressive ideas, they contributed to the formation of people as morally high personalities in all eras. The folklore of the wedding ceremony is distinguished by a variety of genres. This article scientifically analyzes the unique characteristics of “olan” from Uzbek folk wedding songs.

Key words: ritual, wedding songs, folklore, olan, wedding, folklore, tradition, custom, spirituality, family ritual.

Xalqimizning ko‘p asrlik ma‘naviy merosi sifatida vujudga kelgan marosimlar uzoq tarixiy yo‘lni bosib o‘tib, xalq hayotining ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Marosimlar o‘zida xalqning asriy an‘analari, turmush tarzi, mentaliteti, qolaversa, g‘oya va qarashlarini bevosita aks ettiruvchi voqelik sifatida gavdalanar ekan unda xalq turmushining etnik va estetik jihatlari o‘z ifodasini topadi. Ushbu marosimlar tarkibining verbal qismini tashkil etuvchi qo‘shiqlar esa marosim qo‘shiqlari hisoblanadi.

Marosim folklori namunalari folklorning eng qadimiy janrlari sirasiga kiradi. Marosim folklori bo‘lmish oilaviy-maishiy marosimlar o‘zida milliy qadriyat va urf-odatlarini mujassamlashtirgani bilan ahamiyatlidir. Marosim folklori va uning ikki qismi – mavsumiy marosim va oilaviy marosimlar folklori har bir xalqning o‘zligini namoyon etuvchi tayanch manba hisoblanadi. O‘zbek xalqining mavsumiy va oilaviy marosim folklorida mehnatkash xalqning olamni anglash, unda insonning o‘rni va vazifasini belgilash bilan bog‘liq dunyoqarashlari aks etgan. Xalqning barcha hayotiy tajribalari, bilim va xulosalari avvalo ana shu mavsumiy, oilaviy marosimlar tizimi va unda kuylanuvchi folklor namunalarida mujassam topgan.

O‘zbek marosim folklori o‘tgan asrning 30-yillariga qadar deyarli tadqiq etilmay kelingan. O‘zbek xalq marosim folklori namunalarini o‘rgangan, nashr etgan, tadqiq qilgan bir qator olimlar M.Alaviya, B.Sarimsoqov, S.Davlatov, O.Ismonova D.O‘raeva, S.Muzaffarova, L.Xudoyqulovalarning ilmiy-nazariy qarashlari alohida ahamiyatga ega [1].

O‘zbek folklorshunosligida qo‘shiqlar sohasidagi ilmiy tadqiqotlar, asosan ikki yo‘nalishda olib borilganligi olimlar tomonidan qayd etiladi. Birinchi yo‘nalishga oid izlanishlarda xalq qo‘shiqlarining tarixiy ildizlari haqida ko‘plab qaydlar, fikr-mulohazalar uchrasa-da, ularda qo‘shiqlarni g‘oyaviy-badiiy tahlil etish ustivorlik qiladi. M.Alaviya, K.Ochilov, S.Ro‘zimboyev, U.Jumanazarov va D.Qozoqovlarning ishlari bu yo‘nalishning xos namunalaridir [2].

Ikkinchi yo‘nalish esa, xalq poeziyasi namunalarini tarixiy-qiyosiy metod asosida o‘rganish va shu yo‘l bilan xalq poeziyasining tarixiy-maishiy asoslari, poetik o‘ziga xosliklarini aniqlash bilan xarakterlanadi va keyingi paytlarda etnofolkloristik yo‘nalish atamasi bilan izohlanmoqda [3, B.13].

Marosim folklori janrlarini to‘plash va tadqiq etilishida folklorshunos olimi Muzayyana Alaviyaning xizmatlari kattadir. M.Alaviya Qashqadaryo, Surxondaryo, Xorazm, Samarqand, Buxoro, Andijon, Farg‘ona, Toshkent viloyatlarida folklor ekspeditsiyalarida bo‘lib, xalq qo‘shiqlari, afsona, rivoyat, ertaklarni to‘plagan [4, B.32].

Muzayyana Alaviya o'zbek xalq marosim qo'shiqlarining mavzu qamrovi, g'oyaviy mazmuni, badiiy xususiyatlari, ijtimoiy mohiyati, ijro etuvchining ijrochilik san'ati, marosim folklori namunalarining tarixiy asoslariga doir ko'plab ilmiy tadqiqotlar muallifidir.

M.Alaviya O'zRFA til va adabiyot institutining folklor ekspeditsiyalari ishtirokchisi sifatida oilaviy-maishiy marosimlar bilan aloqador o'lan, yor-yor, kelin salom, lapar kabi janrlarga oid matnlarni to'plagan. 1969-yilda Sayram, Turkiston, Iqon, Qorabuloq bo'ylab o'tkazilgan folklor ekspeditsiyasi chog'ida shamol to'xtatish marosimi bilan bog'liq "Choymomo" qo'shig'ining ko'plab variantlarini aniqlagan [5, B.8].

M.Alaviya 1926-yildan xalq qo'shiqlarini to'plash va o'rganishga kirishgan lekin o'z tadqiqotlarini, asosan, urushdan keyingi yillarda e'lon qila boshlagan. M.Alaviya 1959-yilda nashr qildirgan "O'zbek xalq qo'shiqlari" kitobida qo'shiq janrining tabiati, qo'shiqlarning jamiyat tarixida, xalq madaniy hayotida tutgan o'rni, xalqchilligi va badiiy xususiyatlari yoritilgan [6, B.22].

M.Alaviyaning o'zbek marosim folklorini ilmiy tadqiq etish borasidagi izlanishlari 1974-yilda chop ettirilgan "O'zbek xalq marosim qo'shiqlari" nomli monografiyasida umumlashtirilgan. Ushbu monografiyada qo'shiqlarning o'zbek xalqi maishiy hayotidagi turli marosimlarda tutgan o'rni va estetik vazifasi haqida so'z boradi. Bu turdagi qo'shiqlar badiiyati xalqning urf-odatlarini, ishonch-e'tiqodiga bog'liq ravishda ochib berilgan [7].

Marosim folklorini tipologik aspektida o'rgangan B.Sarimsoqov o'zining bu yo'nalishdagi tadqiqotlarini "O'zbek marosim folklori" nomli monografiyasida umumlashtirdi.[8] Mazkur asarining ilmiy qiymati shundan iboratki, unda "marosim" va "marosim folklori" tushunchalarining mohiyati oydinlashtirilgan, o'zbek marosim folklorining janrlar tarkibi bir necha mezonlar asosida izchil tasniflangan. "Yas-yusun", "Oblo baraka", "Shox moylar", "Lola sayli", "loy tutish", shamol chaqirish va yomg'ir yog'dirish bilan bog'liq marosim folklor namunalari, so'z magiyasiga asoslangan badik va kinna janrlari tadqiq etilgan [5].

Folklorshunos olim B.Sarimsoqov tomonidan 1988-yilda nashr etilgan "O'zbek folklori ocherklari" kitobining "marosim folklori" bobida mavsumiy marosimlar folklori hamda oilaviy marosim folklori tadqiq etilgan [5].

Istiqlol tufayli marosim folklorining ilgari nashr etilmagan yoki qisman ommalashtirilgan namunalari chop ettirildi. Xususan, o'zbek folklorshunosligi tarixida birinchi marta Navro'z bayrami bilan bog'liq o'zbek folklori asarlaridan tuzilgan "Navro'z" kitobi (tuzuvchilar: T.Mirzaev va M.Jo'raev, 1992-yil), yilboshi bayrami va bahoriy udumlar bilan aloqador urf-odat hamda marosimlar, unda ijro etiladigan qo'shiqlar tahliliga bag'ishlangan "Navro'z qo'shiqlari" (M.Jo'rayev, 2007-yil), xalqimizning tabiat hodisalari bilan aloqador inonch va ta'birlari jamlangan "Ob-havo darakchilari" to'plami (to'plab, nashrga tayyorlovchi: M.Jo'raev, 1996-yil), "Ulug'oy umidlari" (to'plab, nashrga tayyorlovchi: M.Jo'raev va Sh.Shomusarov, 2001-yil), o'zbek dafn va ta'ziya marosimlari folklori namunalaridan tarkib topgan "Bo'zlardan uchgan g'azal-ey" (nashrga tayyorlovchi: O.Safarov, D.O'rayeva, 2005-yil) singari kitoblar xalqimizning marosim folklorini to'la nashr etish yo'lidagi muhim qadamlardan biri hisoblanadi [10].

Shuningdek, folkloristik izlanishlar samarasi o'laroq "Ostonasi tillodan. To'y marosim qo'shiqlari" (to'plab, nashrga tayyorlovchilar: M.Mirzayeva, A.Musaqulov, 1993-yil), "Qizil gulning g'unchasi". "Kelin salomlar" (to'plab, nashrga tayyorlovchi: M.Jo'rayev va O.Ismonova, 1999-yil), "Oy oldida bir yulduz. O'zbek xalq marosim qo'shiqlari" (to'plab, nashrga tayyorlovchi: M.Jo'rayev, 2000-yil), "To'y muborak yor-yor" (to'plab, nashrga tayyorlovchi: O.Safarov, 2003-yil), "Sarchashmadan tomgan injular. Surxon vohasi o'zbek to'y marosim qo'shiqlari" (to'plab, nashrga tayyorlovchi: L.Xudoyqulova, 2007-yil) kabi folklor to'plamlari nashrdan chiqdi [5].

Har bir xalqning milliy o'zligi avvalo, uning urf-odatlarini va marosimlarida namoyon bo'ladi. An'analar xalqimizning o'zi kabi umrboqiy, qalbi misol mehridaryo va jonbaxshdir. Yurtimizning har bir go'shasida o'ziga xos marosimlar, oilaviy-maishiy va mehnat bilan bog'liq an'analari, momolarning mehr bulog'idan qaynab chiqqan orombaxsh alla-yu, olqishlar mavjud.

Xalq an'ana va marosimlari jo bo'lgan asriy qadriyatlar, ma'naviy ko'zgisiga aylangan qanotli orzular, folklor san'atining ko'p asrlar davomidagi ijodiy faoliyati natijasida poetik jihatdan sayqallanib, takomillashib kelgan. Shuning uchun mustaqillik yillari o'zbek folklorshunosligida marosim folklorining janrlar tarkibi, genezisi va badiiy xususiyatlari, ayniqsa ilgari o'rganilgan janrlarni tadqiq etish tamoyili kuchaydi.

Marosim qo'shiqlari xalqimizning ko'hna boyligi, u hamma davrlarda ham o'zining tarbiyaviy ta'sirchan g'oyalari bilan kishilarning ma'naviy jihatdan yuksak shaxs bo'lib shakllanishida hissador bo'lib kelgan.

Jahon sivilizatsiyasining beshiklaridan biri bo'lgan O'zbekistonda xilma-xil janrlardan iborat boy folklor an'analari yuzaga kelgan. Ular necha ming yillar oldin teran qalb sohiblari bo'lmish otobobolarimiz tomonidan yaratilgan, iste'molda qo'llangan va tub aholining bebaho mulkiga aylangan. Ma'naviy xazinaning asosi bo'lgan so'z san'ati orqali qadriyat beshiklari tebratilgan. Folklor san'ati bunyodkorlik va yaratuvchilik g'oyalari kuch olib, xalqimizga juda katta ma'naviy quvvat beruvchi qadriyatlar tizimi bo'lib kelgan. Xalqning donishmandligi, teran salohiyati tufayli yaralgan qo'shiqlar esa xalq og'zaki ijodining eng ommaviy namunasi hisoblanadi. Qo'shiqlar xalq ma'naviyatining, ijodkorining buyuk qudratini, mehnatkash omma irodasining bukilmaligini ifodalaydi. Kishilarni ruhan tetiklikka, jasoratga, mehnatsevarlikka, insonparvarlikka, do'stlikka va vafodorlikka chorlaydi. Qo'shiqlar qanday mavzu va mazmunda bo'lmasin so'z, ohang hamda ijro mukammalligida inson qalbiga singib boradi.

Qo'shiqlar ijro o'rni, holati, musiqaga munosabati va badiiyatidan kelib chiqib: ijro o'rni, poetik strukturasi, musiqiyligi va raqsga munosabatiga qarab tasnif etiladi. Ijro o'rniga qarab tasnif etilganda, qo'shiqlar: marosim va nomarosim qo'shiqlarga ajraladi. O'z navbatida, marosim qo'shiqlari ham ikki: mavsum-marosim va oilaviy-maishiy marosim qo'shiqlariga bo'linadi. Marosim folklori va uning ikki qismi – mavsumiy marosim va oilaviy marosimlar folklori har bir xalqning o'zligini namayon etuvchi tayanch manba hisoblanadi. O'zbek xalqining mavsumiy va oilaviy marosimlari tizimi hamda folklorida uning olamni anglash, unda insonning o'rni va vazifasini belgilash bilan bog'liq dunyoqarashlari aks etgan. Xalqning barcha hayotiy tajribalari, bilim va xulosalari avvalo ana shu mavsumiy, oilaviy marosimlar tizimi va unda kuylanuvchi folklor namunalari mujassam topgan.

Marosim folklori namunalari folklorning eng qadimiy janrlari sirasiga kiradi. Marosim folklori bo'lmish oilaviy-maishiy marosimlar o'zida milliy qadriyat va urf-odatlarini mujassamlashtirgani bilan ahamiyatlidir. Oilaviy-maishiy marosimlarning eng katta qismi bu to'y marosimi hisoblanadi. "To'y" atamasi "to'ymoq", "el-yurtga ziyofat bermoq" ma'nolari orqali muayyan kishi hayotidagi muhim burilish nuqtasini anglatadi. Binobarin, to'y ham moddiy, ham ma'naviy oziqlanish marosimidir. Bu marosim turli munosabatlar bilan o'tkazilganligi tufayli ularda ijro etiladigan folklor janrlari ham xilma-xillik kasb etadi.

O'zbek to'y marosimlari sirasida nikoh to'ylari rasm-rusmlarga, irim-sirimlarga boyligi, folklor materialining rang-barangligi bilan alohida ajralib turadi. Bunday rang-baranglik hamda ko'tarinki rux marosimning maqsad va vazifasi bilan inson o'z hayotining yangi davriga qadam qo'yishini alohida quvonch orqali nishonlashi bilan bog'liqdir. Haqiqatan ham, nikoh to'yi yigit va qizlar hayotida ro'y beradigan eng baxtli, eng unutilmas marosim sanaladi. Chunki mana shu marosimdan so'ng ular xayotga boshqacha ko'z bilan, ya'ni ham jismonan, ham ma'nan kamolotga erishgan kishilar ko'zi bilan qaraydilar. O'zbek nikoh to'ylarining birinchi bosqichiga o'lan folklor janrlari mansubdir.

O'lan asosan o'tmishda ko'chmanchilik va yarim ko'chmanchilik tarzida hayot kechirgan o'zbek urug'lari o'rtasida keng tarqalgan bo'lib, u qiz uzatar oqshomidan bir yoki bir necha kun ilgari qizning uyida o'tkaziladigan "qiz oqshomi", "qizlar majlisi" kabi turli nomlar bilan nishonlanadigan tantanada ijro etilgan. O'lan shahar hamda qadimdan o'troq tarzda hayot kechiruvchi aholi o'rtasida uchramaydi. Ayrim hollarda qiz uzatar kechasi kuyovning uyida o'tkaziladigan bazmlarda ham o'lan ijro etilishi mumkin.

Bunda o‘lan to‘yni qizitish, mehmonlarning kayfiyatini ko‘tarish maqsadida aytilgan. Janrning paydo bo‘lishi masalasida ham o‘zbek folklorshunosligida aniq bir fikr yo‘q. M. Alaviya bu masala xususida to‘xtalib, o‘lan janri qadimda yor-yor, lapar janrlari bilan bir bo‘lib, keyinchalik ular turli joylardagi traditsiya, turmush tarzi bilan bog‘liq holda differensiatsiyalashib, mustaqil janr holiga kelib qolgan, deb yozadi. Farg‘ona vodiysining ayrim joylarida o‘lan misralari oxiriga “yor-yor” so‘zini radif qilib ishlatish hollari bu ikki janrning o‘tmishda bir bo‘lganligini bildirmaydi. Chunki yor-yor va o‘lan janrlari ijro usuli jihatidan keskin farqlanadilar.

Umuman, o‘lan, lapar, yor-yor janrlarining paydo bo‘lishi, ular o‘rtasidagi aloqadorlik va o‘zgachaliklar masalasi alohida tadqiqot talab qiladi. O‘lan ijrosida yigit va qizlar yuzma-yuz turishi, ularning so‘z vositasida mulohaza yuritishlari ushbu janrning tarixan islom ta‘siri u qadar kuchli bo‘lmagan ko‘chmanchi turkiy xalqlar, jumladan, ko‘chmanchi o‘zbek urug‘lari orasida vujudga kelganligidan dalolat beradi. O‘laning tematik doirasi keng bo‘lib, unda ishqda vafodorlik, yor visoliga mushtoqlik motivlari yetakchilik qiladi. O‘lan aytishni, odatda, yigitlar boshlab berishadi.

Yigit:

*So‘zamonlik avlodimu qonimda bor
El qatori bir parivash yonimda bor,
Sen menga-yu, men senga bo‘ldik intizor
Qani, o‘laningni boshla ko‘zi xumor!*

Qiz:

*Xo‘p, og‘ajon siz u tomon men bu tomon
Men roziman siz-lan o‘lan aytishaman
Hadigim bor, shu mot bo‘lib qolasiz- ov,
Belim boylab, Oybachinday tortishaman [15, B.21].*

O‘lan poetik jihatdan ham qator o‘zgachaliklarga ega bo‘lib, ulardan biri tekstning izchil to‘rtlik shaklidagi band tuzilishiga ega ekanligidir. Har bir band esa aa, ba tarzida qo‘fiyalanadi. O‘lanlar faqat to‘ylarda emas, turli yig‘in marosimlarida ham aytilgan. O‘lan aytish ko‘proq ko‘chmanchi chorvadorlar orasida kengroq tarqalgan bo‘lib, ular tarafma – taraf aytishuv sifatida kuylangan. Masalan:

Qiz:

*O‘lan aytsam o‘lanim adashmaydi,
Yolg‘iz aytgan ulanim yarashmaydi.
Ikkov-ikkov aytaylik birday bo‘lib,
Sabog‘idan ochilgan gulday bo‘lib.*

Yigit:

*O‘lan yolg‘on demanglar o‘lan yolg‘on,
O‘lan aytmoq kampir bilan choldan qolg‘on.
Payg‘ambardi qizini Ali olg‘on,
Sayllarda o‘lan aytmoq shundan qolg‘on [15, B.26].*

Yor – yorlarda asosiy maqsad kelin – kuyov ta‘rifi, ularga tilak bildirish bo‘lsa, o‘lanlardagi bosh maqsad aytishuvda g‘olib chiqishdir. O‘zbek xalqining mashhur “Alpomish” dostonidagi Alpomish va Bodom bikach aytishuvlarini nazarda tutsak, o‘lanlarning vujudga kelishi juda qadimiy ekanligiga amin bo‘lamiz.

Farg‘ona viloyatida yashovchi aholi odatiga ko‘ra, nikoh to‘yining “Qiz oshi”, “Lapar kechasi” deb ataladigan bazmlarida lapar, bayt bilan bir qatorda ko‘p hollarda o‘lan aytiladi. Qizlar bilan yigitlar tarafma-taraf turib, oshiqona misra-baytlarga boy o‘lanlarni aytishganda, xuddi so‘z bilan tortishmachoq o‘ynaganday bo‘ladi. Bu bazmda qizlar va yigitlar tomonidan ikki kishi sal oldinga chiqib o‘lan aytishadi. Odatda, to‘yga atab qizning otasi ikki-uch juft olma olib qo‘yadi. O‘lan aytuvchi yigit shulardan bittasini ushlab turib qo‘shiq boshlaydi va qizlar to‘dasidagi chechan qizga otadi. Ular ham o‘z navbatida o‘lan bilan javob berib, haligi olmani ro‘paradagi yigitga otadi. Shu tariqa yangidan-yangi o‘lanchilar o‘rtaga tushaveradi.

“O‘lan” aslida “ulang” so‘zining “O‘lang va ulan” shakllaridagi fonetik o‘zgarishi tufayli yuzaga kelgan bo‘lib, kelin (qiz) va kuyov (yigit) ni bir – biriga ma‘naviy jihatdan bog‘lash, ulash maqsadini ifodalovchi ma‘noga ega. O‘lanlarning tematik doirasi kengdir. Ularda ishqda vafodorlik, yor visoliga mushtoqlik motivlari yetakchilik qiladi. Kuyov taraf – kuyovni, kelin taraf – kelinni ta‘riflash musobaqasiga kirishadi. Taraflar aytishuvi sho‘x – shodon qiyqiriqlar oqimida quvnoq hazilkashlikka aylanadi. Ayrim hollarda quyushqondan chiqib ketishganini sezmay qolishadi. Masalan:

Yigit:

*Nima uchun ro‘molingni o‘ramaysan,
Jahlim chiqdi hatto uzr so‘ramaysan.
Men ayiqqa, sen ohuga o‘xshaysan-ov,
Qo‘rqaman bir siltovga yaramaysan.*

Qiz:

*Ayiqman deb og‘ajonim urmagin do‘q,
Ayiqda ham gavda bor-u, farosat yo‘q.
Shuning uchun ko‘p gapirib o‘tirmayin,
Tuyaga ham tushunadi desangiz “Cho‘k” [15, B.22].*

O‘lanlar odatda, yakkaxon o‘lanchining oddiy ovoz solishi asosida kuylanib, u to‘rtlikni aytib bo‘lgach, tarafdorlarining jo‘rovoz qiyqiriqlari asosida yo to‘rtlik, yo uning so‘nggi satri hayqirib takrorlanadi. O‘lanlar hozirjavoblikni, hazil – mutoyibani talab etadi.

Farg‘ona viloyati o‘lanlari ham, asosan to‘rtliklardan tashkil topib, voqeabandligi, dialog shaklida ikki tomon bo‘lib ijro etilishi bilan xarakterlanadi. Bu jihadan ular laparga o‘xshasa-da, g‘oyaviy-badiiy xususiyatlari, tasvir obyektlari, unda kuylangan hayot tarzi, obrazli fikr yuritish darajasi bilan bir-biridan ajralib turadi. Masalan:

Yigit:

*Men tillogga olay har bir so‘zingizni,
Jon olguvchi ikki shahlo ko‘zingizni.
Bellashuvda yutkazganim bo‘ldi ayon,
G‘olib debon tan olaman o‘zingizni [15, B.16].*

O‘lanlarda bu tartib hamisha saqlanmaydi. Quyidagi qiz o‘lanida muhabbatni insonning eng nodir fazilati, muqaddas xislati deb qadrlagani ifodalanadi:

Qiz:

*Qoshing minan ko‘zingni qarosidan,
Uzuk solgan qo‘lingni orasidan.
Talab bo‘lib qoshingga kelib edik,
Aytabergin o‘laningni sarasidan [15, B.24].*

Farg‘ona viloyatida qo‘shni Toshkent viloyatining Qurama tog‘lari atroflarida aytiladigan o‘lan ijrochiligining ta‘siri ham sezilib turadi. Bunga ko‘ra o‘lanning birinchi satri bir yoki ikki so‘zdan tashkil topgan bo‘ladi. Bunday o‘lanlarda ham shu ikki so‘zga ikkinchi va to‘rtinchi satrlar qo‘fiyalanadi. Birinchi satr cho‘zib aytiladi. O‘lanlarda yigit-qizning bir-birini sinash maqsadida, hazil-mutoyibaga yo‘l qo‘yiladi. Bu-yoshlik sho‘xliklari, teng-tengi bilan topishganidan ko‘ngli bir olam sevinch bilan to‘lganlarning taronalaridir.

O‘lanning bugungi kunga qadar saqlanib, yetib kelayotgani bizning katta yutug‘imiz hisoblanadi. Nomoddiy madaniy merosning moddiy madaniy merosdan farqlanadigan xususiyatlaridan biri shundaki, nomoddiy madaniy merosda yashovchanlik, hayotga moslashish uning muhofazasi va yashovchanligini ta‘minlaydi. Shu o‘rinda o‘lanlarning ham hayotga moslashib kelganligi uning hayotiyiligini ta‘minlab, yo‘qolib ketishini oldini olgan. O‘lanlar qanday davrda, qanday ohangda, kimlar tomonidan ijro etilishi emas, ularning hayotga moslashib, bizning madaniy va maishiy hayotimizda o‘z o‘rnini topib borayotganligi muhimdir.

O‘lanlarning umrini uzaytirishning samarali yo‘llaridan biri o‘lan ijrochiligini madaniyat markazlaridagi folklor jamoalari hamda musiqa va san‘at maktablariga tadbiq etishdir. Albatta, o‘lanlarni kelajak avlodga yetkazish uchun o‘lan ijrochiligi qadimdan saqlanib kelayotgan hududlarga ekspeditsiyalar uyushtirib, yoshi ulug‘ insonlardan ularni yozib olib, to‘plam holida chop etish maqsadga muvofiqdir.

Xullas, yigitlar va qizlar o‘rtasida hozirjavoblik bilan aytishuv shaklida aytilgan, fikrga fikrini she‘riy yo‘sinda ulab ketish o‘lan janrining yetakchi xususiyati sanaladi. O‘lanlar yoshlarni badiiy-estetik didli, xush hulqli, kamtarin, ochiq ko‘ngilli, do‘stga sadoqat ruhida tarbiyalashda, ayniqsa, katta ahamiyatga egadir.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. O‘zbek xalq qo‘shiqlari. Alaviya M. – Toshkent: O‘z FA nashriyoti, 1959; O‘zbek xalq marosim qo‘shiqlari. Alaviya M – Toshkent: Fan, 1974; Sarimsoqov. B. O‘zbek marosim folklori. – Toshkent.: Fan, 1986; Davlatov S. Qashqadaryo vohasi o‘zbek to‘y marosimlari folklori: Filol.fanlari nom. diss. Toshkent, 1996; O‘raeva D. O‘zbek motam marosimi folklorining janriy tarkibi, genezisi va badiiyati: Filol. fanlari dok. diss. Toshkent, 2005; Ismonova O. O‘zbek to‘y marosim folklorida “Kelin salom” janri. (genezisi, o‘ziga xos xususiyatlari va poetikasi): Filol. fanlari nom. diss. Toshkent: 1999; Muzaffarova S. O‘zbek xalq yig‘i-yo‘qlovlarining poetikasi: Filol. fanlari nom. diss. Toshkent: 2005; Xudoyqulova L. Surxondaryo to‘y marosim qo‘shiqlari: Filol. fanlari nom. diss. Toshkent: 2012.
2. O‘zbek xalq qo‘shiqlari. Alaviya M. – Toshkent: O‘z FA nashriyoti, 1959. – 308 b O‘zbek xalq marosim qo‘shiqlari. Alaviya M – Toshkent: Fan, 1974. -224 b., Ачилов К. Узбекские народные трудовые песни. АКД. –Т.: 1974, - 30 с., Жуманазаров У. Узбекские народные исторические песни. – Т.: ФАН, 1989. – 126 с., Казаков Д.К. Узбекские народные сатирические песни (255) АКД. – Т.: 1987. – 22 с., Рuzимбаев С. Идейно-художественные особенности народных песен Хорезмского оазиса// Автреф. Дисс. Канд. Филол. Наук. – Т.: 1971. – 32 с.
3. Musaqulov A. O‘zbek xalq lirikasi. T: Fan, 2010. 12-13-b.
4. O‘zbek xalq marosim qo‘shiqlari. Alaviya M – Toshkent: Fan, 1974.
5. Jo‘rayev M. O‘zbek folklor san‘ati va folklorshunosligi tarixi // “O‘zbek milliy folklor san‘ati va etnomadaniy qadriyatlar” O‘quv qo‘llanma. Mas‘ul muh: Yo‘ldosheva S.N. - Toshkent; Navro‘z- 2014. 8-b.
6. Alaviya M. O‘zbek xalq qo‘shiqlari. T.: 1959.
7. Alaviya M. O‘zbek xalq marosim qo‘shiqlari. T.: Fan, 1974.
8. Sarimsoqov B. O‘zbek marosim folklori. T.: Fan, 1986.
9. O‘zbek folklori ocherklari. T.: 1- tom, 1988.
10. Davlatov S. Qashqadaryo vohasi o‘zbek to‘y marosimlari folklori: Filol.fanlari nom. diss. Toshkent, 1996.
11. Ismonova O. O‘zbek to‘y marosim folklorida “Kelin salom” janri. (genezisi, o‘ziga xos xususiyatlari va poyetikasi): Filol. fanlari nom. diss. Toshkent: 1999;
12. O‘rayeva D. O‘zbek motam marosimi folklorining janriy tarkibi, genezisi va badiiyati: Filol. fanlari dok. diss. Toshkent, 2005.
13. Xudoyqulova L. Surxondaryo to‘y marosim qo‘shiqlari: Filol. fanlari nom. diss. Toshkent: 2012.
14. Sarimsoqov B. O‘zbek marosim folklori. Fan-1986.
15. K.Kosimxonova. Toshkent viloyati o‘lanlari. Nashr uchun mas‘ul: K.Isayev, A.Sunnatillayev. Toshkent-2022.
16. Turdimov Sh. O‘zbek folklorshunosligining yangilanish tamoyillari. (O‘quv-uslubiy majmua) T-2016
17. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi. BNQDU. Tuzuvchi: M.Qurbaniyazov Nukus-2008
18. Mirzayev T., Safarov O., O‘rayeva D. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi xrestomatiyasi. T-2008.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 5-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-5

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-5

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz